

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO DE INCAPACIDADES EM HANSENIASE: UMA REVISÃO INTEGRATIVA¹

Ciências da Saúde, Edição 122 MAI/23 / 09/05/2023

NURSING CARE IN THE PREVENTION OF DISABILITIES IN LEPROSY:
AN INTEGRATIVE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7920139

Josiane dos Santos Bandeira²

Daniel Coutinho dos Santos³

RESUMO: A Hanseníase constitui uma doença infectocontagiosa crônica causada pelo *Mycobacterium leprae*. Segundo Veronesi e Focaccia (2019), ela se caracteriza por uma evolução lenta, alta infectividade e baixa patogenicidade, manifestando-se principalmente através de sinais e sintomas dermatoneurológicos. Trata-se de uma revisão integrativa. A busca foi realizada nas bases eletrônicas de dados: Scientific Electronic Library (SCIELO), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), e Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (LILACS). Foram elencados os seguintes Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e MeSH (Medical Subject Headings e operadores booleanos relacionados ao tema: Assistência de Enfermagem na prevenção das incapacidades em hanseníase que são: Hanseníase, cuidados de enfermagem, prevenção, hanseníase, reabilitação, incapacidade, hanseníase, Promoção da saúde. Após a triagem, 08 trabalhos

compondo a amostra final. Diante desses contextos, notou-se importante as ações da assistência em enfermagem nas Unidades Básicas de Saúde tornam-se relevantes na prevenção de incapacidades da hanseníase. As ações voltadas pelo enfermeiro abrangem a educação em saúde, promovendo ações que vão desde a orientação aos usuários, envolvimento dos mesmos em rodas de conversas, noções de higiene pessoal e domiciliar, realização de consultas em enfermagem e promoção do bem-estar e qualidade de vida.

Palavras-Chave: Assistência de Enfermagem. Hanseníase. Incapacidade. Prevenção.

ABSTRACT: Leprosy is a chronic infectious disease caused by *Mycobacterium leprae*. According to Veronese and Focácia (2019), it is characterized by a slow evolution, high infectivity and low pathogenicity, manifesting itself mainly through dermatological and neurological signs and symptoms. This is an integrative review. The search was carried out in the electronic databases: Scientific Electronic Library (SCiELO), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), and Latin American and Caribbean Center on Health Sciences Information (LILACS). The following Descriptors in Health Sciences (DeCS) and MeSH (Medical Subject Headings) and Boolean operators related to the theme: Nursing Care in the prevention of disabilities in leprosy, which are: Leprosy, Nursing Care, Prevention, Leprosy, Rehabilitation, Disability, Leprosy, Health promotion. After screening, 08 works composing the final sample. In view of these contexts, it was noted that the actions of nursing care in Basic Health Units become relevant in the prevention of leprosy disabilities. aimed at nurses covers health education, promoting actions ranging from guiding users, involving them in conversation circles, notions of personal and home hygiene, carrying out nursing consultations and promoting well-being and quality of life.

Keywords: Nursing Assistance. Leprosy. Inability. Prevention.

1 INTRODUÇÃO

Conforme o Ministério da Saúde (2019), a Hanseníase constitui uma doença infectocontagiosa crônica causada pelo *Mycobacterium leprae*. Segundo

Veronesi e Focácia (2019), ela se caracteriza por uma evolução lenta, alta infectividade e baixa patogenicidade, manifestando-se principalmente através de sinais e sintomas dermatoneurológicos.

Com base nos aspectos epidemiológicos, denota-se que a Hanseníase representa um importante problema de saúde pública em todo o Brasil. Aliados às prevalências, encontram-se outros fatores, como a evolução crônica, a capacidade de provocar lesões incapacitantes ou deformantes e, principalmente, a facilidade de proliferação dos focos de infecção (WHO, 2020).

Desse modo, é função do enfermeiro ou da enfermeira da Estratégia de Saúde da Família (ESF) proporcionar uma educação continuada aos auxiliares e técnicos de enfermagem, bem como dos agentes comunitários de saúde. Além disso, é fundamental realizar consultas de enfermagem que permitam identificados fatores de risco e de adesão no tratamento da hanseníase (CORTEZ, TOCANTINS, 2020).

O cuidado é cultural, pois cada povo tem seu próprio modo de cuidar, considerando-se a diversidade do cuidado. Nesse sentido, para uma assistência adequada, o enfermeiro pode avaliar os comportamentos de cuidados culturais, decidindo com a pessoa se são preservados, mutáveis ou negociáveis (GOULART et al., 2020)

A prática do autocuidado em hanseníase é um método de prevenir as possíveis incapacidades advindas da patologia. Nesse sentido, em ações simples de atenção e cuidado que o próprio paciente realiza em seu ambiente domiciliar, estando principalmente orientado por toda a equipe de enfermeiros, a partir da orientação em educação em saúde (SAUNDERSON, 2019)

Diante desse contexto, ressalta que a educação em saúde é um processo de ensino aprendizagem que objetiva à promoção da saúde. É importante a organização de grupos, rodas de conversas de autocuidado e abordagem de assuntos relacionados à hanseníase. Além disso, essas atividades compreendem o âmbito da humanização da integração e cuidado entre os usuários e a rede de

saúde, com a finalidade de aprimorar ainda mais a atenção integral à saúde das pessoas portadoras de hanseníase (OLIVEIRA, 2019).

Nessa perspectiva, a participação da assistência em enfermagem um grupo de autocuidado em hanseníase, e para a contribuição do aumento do conhecimento sobre prevenção de incapacidades em hanseníase dependerá também não só da assistência em enfermagem, mas também de como o usuário poderá contribuir com o tratamento. Desse modo, o estudo tem como objetivo descrever a assistência de enfermagem na prevenção de incapacidades causadas pela hanseníase (AROUCA; FARIAS, 2019).

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de uma revisão integrativa, pois conforme Mendes et al. (2008) a revisão integrativa permite uma avaliação de estudos que dão estruturas para a deliberação e enriquecimento no método de pesquisa.

Esse método foi desenvolvido por cinco fases: definição do objetivo específico, elaboração da questão norteadora, seleção da coleta de dados, definição dos critérios de exclusão e análise dos resultados.

Para elaboração da pergunta condutora, foi utilizado o método PICO, onde a População: Pacientes diagnosticados com hanseníase; Interesse: Assistência de enfermagem e; Contexto: Prevenção de incapacidades decorrentes da hanseníase, gerando assim a seguinte pergunta: “Quais são as estratégias de assistência de enfermagem mais eficazes na prevenção das incapacidades decorrentes da hanseníase em pacientes diagnosticados com a doença?”

A busca foi realizada nas bases eletrônicas de dados: Scientific Electronic Library (SCiELO), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), e Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (LILACS).

Foram elencados os seguintes Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e Medical Subject Headings (MeSH) e os operadores booleanos relacionados ao

tema: Assistência de Enfermagem, Cuidados de Enfermagem, Prevenção, Hanseníase e Educação em Saúde.

Os critérios de inclusão para a elaboração deste estudo incluíram: estudos transversais e de corte, que estivessem em concordância com os descritores, incluindo artigos em português e inglês, com recorte temporal de 2019 a 2022, estudos que abordam sobre a assistência de enfermagem na prevenção de incapacidades em pacientes com hanseníase.

Os critérios de exclusão foram: artigos duplicados, incompletos, estudos que não sejam escritos em inglês e português, que não tenham como foco a assistência de enfermagem na prevenção de incapacidades em pacientes com hanseníase, dissertações e teses.

Os artigos foram selecionados por prévia leitura de título e resumo, posteriormente selecionados para análise, de onde serão extraídos os dados. Os estudos serão inseridos por meio de tabelas para melhor compreensão por parte do leitor, usando o fluxograma de PRISMA 2020, e a tabela com os dados: autor, ano, tipo de estudo, resultados e conclusão.

3 RESULTADOS

O fluxograma estabelecido na figura 1 apresenta na íntegra o percurso metodológico da etapa de buscas de artigos na literatura, bem como a seleção por critérios de inclusão por base de dados, onde foram selecionados 08 estudos.

Figura 1: Fluxograma de busca e seleção dos artigos

Fonte: Fluxograma PRISMA (2020).

Foram achados durante a pesquisa 720 artigos, estabelecidos nas bases de dados após a identificação, 10 artigos foram excluídos por duplicidade, 17 por não serem em português e inglês, 65 incompletos e 3 por serem dissertação e tese. Após essa etapa 625 foram avaliados para a elegibilidade, sendo 596 excluídos após a leitura dos títulos e resumos, onde realizou-se a leitura na íntegra de 29 estudos, e 21 excluídos por não atenderem a questão norteadora, sendo 08 trabalhos compondo a amostra final.

Após a realização do levantamento e seleção dos estudos que atendiam a proposta de pesquisa, os mesmos foram analisados e organizados. Dessa forma, foi elaborado um quadro com os dados dos artigos segundo: autor, ano, tipo de estudo, resultados e conclusão.

Quadro 01: Caracterização dos artigos selecionados de acordo com autor, ano tipo de estudo, resultados e conclusão

AUTOR	ANO	TIPO DE ESTUDO	RESULTADOS	CONCLUSÃO
PINHEIRO et al.	2019	Pesquisa descritiva com abordagem qualitativa.	Foi observado que os enfermeiros tiveram certas dificuldades para alcançar o público com suspeita de hanseníase, uma vez que os usuários não procuravam a UBS para realizar a prevenção. Nesse sentido, estratégias como a visita domiciliar foi planejada uma vez que levar a assistência em enfermagem a comunidade além de levar educação em saúde	Percebe-se a estreita relação entre a presença de incapacidade e a precária rede de ações de prevenção e reabilitação física, porém entende-se que estas dificuldades enfrentadas pelos serviços e profissionais envolvidos estão relacionadas na adesão ao tratamento e a necessidade de capacitação de profissionais enfermeiros.
LIMA	2020	Qualitativa Documental	Notou-se que as incapacidades que a hanseníase pode ocasionar trazem a graves problemas para o indivíduo, como a redução no rendimento do processo de trabalho, limitação da vida social e problemas psicológicos causados pelo grande preconceito em relação a doença.	Verificou-se que a assistência em enfermagem através de da educação em saúde proporciona um melhor conhecimento para os usuários quanto a prevenção das incapacidades da hanseníase.
SILVA et al.	2019	Estudo descritivo com abordagem qualitativa	Identificou-se que promoção na saúde de pacientes acometidos por doenças infectocontagiosas e parasitárias, vale destacar a importância de uma prática profissional capaz de garantir uma assistência ampliada do sujeito ao permitir a percepção do indivíduo proporcionando a aplicação de uma política integral ao ser humano.	Este estudo trouxe as contribuições que a enfermagem pode proporcionar na historicidade dessas enfermidades, buscando subsídios para a enfermagem moderna. Ratifica-se ainda a importância de refletir a construção histórica do conhecimento na área da saúde, em especial da saúde
NASCIMENTO et al.	2021	Descritiva Exploratório Qualitativa	Os resultados apontaram fragilidades relacionadas aos registros utilizados; ausência de um sistema informatizado; ausência da periodicidade na realização do Tratamento Diretamente Observado; sobrecarga de trabalho da enfermeira e dificuldade na articulação das ações da equipe, o que compromete o processo de trabalho e seus resultados.	Concluiu-se que estas fragilidades podem interferir na adesão às políticas de saúde relacionadas às ações preventivas e de controle da hanseníase

SARAIVA et al.	2020	Estudo descritivo com abordagem qualitativa	Os resultados apontaram que dos 30 domicílios atendidos por profissionais da Enfermagem, pelo menos 4% deles apresentavam quadros de hanseníase, e que através da Assistência de Enfermagem esses pacientes puderam receber mais informações sobre a prevenção das incapacidades da hanseníase.	O estudo mostrou que a visita domiciliar leva um eficiente processo de Assistência em Enfermagem, garante um maior contato da família com equipe multidisciplinar e leva informações importantes acerca da patologia, orientações sobre higiene e qualidade de vida.
CAVALCANTI et al.	2021	Estudo transversal retrospectivo	Para a prevenção das incapacidades decorrentes da hanseníase foram adotadas estratégias como consultas em enfermagem e rodas de conversas, sobre as consequências que a doença pode interferir no bem estar e na qualidade de vida dos indivíduos.	Os achados deste estudo permitiu constatar a importância da assistência em enfermagem na prevenção das incapacidades decorrentes da hanseníase, ações como consultas em enfermagem e educação em saúde são estratégias indispensáveis no sentido de levar informação ao usuário sobre a gravidade da patologia.
BITTENCOURT et al.	2019	Estudo descritivo com abordagem qualitativa	O estudo constatou que a prevenção de incapacidades da hanseníase é o melhor passo para a comunidade em se atentar com a higiene pessoal e local do seu ambiente fonético.	Conclui-se que uma das formas de prevenção da hanseníase é cuidar da higiene pessoal, manter-se sempre lugares limpos, praticar hábitos saudáveis para o bem estar físico e a qualidade de vida.
ABRANTES et al.	2020	Qualitativa Documental	O estudo mostra que a pesar de muitos enfermeiros ter conhecimento da hanseníase, ainda falta capacitação e treinamento de assunto que tem por finalidade a prevenção das incapacidades da doença.	O treinamento adequado dos profissionais enfermeiros são de suma importância para a propagação da Assistência em enfermagem, pois o prepara para lidar diretamente com o usuário levando educação em saúde, orientações e prevenção.

Fonte: Autora (2023)

4 DISCUSSÃO

Após a leitura dos artigos, os documentos mostraram grande relevância na promoção e prevenção de incapacidades acometidas pela hanseníase. A patologia *Mycobacterium leprae* afeta em elevada intensidade, nervos

periféricos, pele e, como consequência de sequela, podem originar danos neurológicos ainda mais graves, causando processos de incapacidades motoras e cognitivas ao paciente (SARAIVA, 2020).

Portanto, essa doença é uma das principais responsáveis por importantes problemas de saúde pública no contexto brasileiro e em outros países, principalmente os que classificam de 3º mundo. Consiste em um problema de saúde pública, sendo uma doença que causa lesões nos nervos e também na pele (OLIVEIRA et al., 2020).

Quanto às classificações, leva-se em consideração os índices de lesões dérmicas é bastante irrelevante, pois possibilita que as localidades que não estabelecem suficiente infraestrutura para a realização do exame de baciloscopia possam vir a realizar a prevenção de incapacidade da hanseníase e o tratamento mais direcionado, haja vista que reduzas incidências de recaídas, bem como poderá levar a relação da cadeia na transmissão (FONTES et al., 2020)

Assim, ao prevenir, podem-se detectar de forma precoce as lesões causadas pela doença que de forma geral se iniciam com surgimento de formigamento em algumas partes do corpo humano, onde podem evoluir para a ausência da sensibilidade no local. Logo, outros sinais a serem percebidos são espessamento localizado nos nervos periféricos, consequentemente nas mãos, olhos e pés (ABRANTES, 2021).

A incapacidade provocada pela hanseníase pode ocasionar a problemas graves para o indivíduo, como redução no rendimento diário de trabalho, limitação no convívio social e problemas de saúde mental causado em decorrência do agravante de preconceito quando relacionado à doença.

De acordo com Silva (2019) a doença pode gerar incapacidades físicas. Desta forma a avaliação e acompanhamento do usuário no seu diagnóstico e no tratamento são de fundamental relevância para a prevenção de incapacidades originadas pela patologia. Assim, Lima (2020) estabelece que, levando em consideração a alta incidência de casos no cenário brasileiro, associada

principalmente ao seu potencial de incapacitante, a doença se torna um grave problema de saúde pública.

Entretanto, o processo do tratamento é de extrema importância para a estratégia no controle da enfermidade objetivando, de forma primordial, a interrupção da doença e a propagação da mesma, além de amenizar a cadeia epidemiológica, prevenção de incapacidades físicas, possibilitar a cura e o processo de reabilitação social e física do portador (ERCOLE; MELO, 2019).

Trata-se de uma assistência de Enfermagem nas Estratégias de Prevenção e Controle da Hanseníase as informações coletadas por Abrantes et al. (2020) revelaram que os profissionais de saúde não possuem conhecimento adequado sobre a Política Nacional de Controle da Hanseníase, porém gestores relatam que a situação da capacitação de profissionais para atuação no cuidado à hanseníase apresenta-se como insuficiente.

O enfermeiro tendo conhecimento de que a Hanseníase é um agravo prioritário na política de saúde do Brasil, e sabendo que há uma necessidade de fortalecer a atuação da Atenção Primária em Saúde no controle dessa doença, irá direcionar adequadamente as ações educativas e assistenciais sendo possível nortear a atuação do profissional frente à essa endemia (SILVA et al., 2019).

De acordo com Nascimento et al. (2021), na definição do processo de trabalho de enfermagem, constata-se o desenvolvimento de ações e atividades gerenciais e assistenciais realizadas junto às pessoas com hanseníase. Assim, Pedrazzani (2019) destaca que tais ações e atividades muitas vezes são exclusivas dessa categoria profissional, em consequência da falta de comprometimento de outras categorias, principalmente em relação a prevenção e tratamento diretamente observado e à realização de consultas.

A visita domiciliar leva a um novo significado às práticas profissionais da Estratégia Saúde da Família, pois essa ação provoca uma aproximação do indivíduo/família. Além de provocar a troca de experiências, incorpora o processo de educação e saúde e envolve, logo, a necessidade de que os profissionais de Enfermagem possuam um conhecimento amplo, que vá além de aspectos

clínicos e fisiopatológicos, e que abranja a compreensão do que é viver com a hanseníase, em busca da cura (SARAIVA et al., 2020).

Entre os profissionais capacitados, o enfermeiro destaca-se como a categoria com maior número de profissionais treinados. Entretanto depara-se com um déficit considerável, devido à rotatividade e não adesão aos treinamentos que acabam por impactar negativamente nas ações de controle e prevenção das incapacidades físicas (BITTENCORT et al., 2019).

Os processos de cuidado realizado pela enfermagem devem ser discutidos para a adoção de estratégias voltadas para a prevenção de agravos, assim como a promoção à saúde, (OLIVEIRA et al., 2020). Para isso, é importante a busca ativa na população, identificando os casos, com a finalidade de reduzir os índices de indivíduos com hanseníase, com isso, (LEOPARDI, 2021).

É importante que o enfermeiro possa avaliar as condições dos pacientes, realizando a anamnese completa e fazendo as orientações sobre as formas terapêuticas e as medidas de prevenção da doença, de modo que haja a qualidade de vida e bem-estar, além de promover educação em saúde a população para que possa haver a compreensão sobre a hanseníase (SANTOS et al., 2020).

Planejar e implementar o processo de enfermagem é fundamental para que possa haver a compreensão sobre o quanto é essencial sobre os cuidados necessários para a maneira correta sobre a assistência e dessa forma, aplicar os métodos essenciais para que possa tomar as decisões e possa intervir de forma que promova o bem-estar do paciente (LIMA, 2020).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante desses contextos, notou-se importante as ações da assistência em enfermagem nas Unidades Básicas de Saúde, tornando-se relevante na prevenção de incapacidades da hanseníase. As ações voltadas pelo enfermeiro abrangem a educação em saúde, promovendo ações que vão desde a orientação aos usuários, envolvimento dos mesmos em rodas de conversas, noções de

higiene pessoal e domiciliar, realização de consultas em enfermagem e promoção do bem-estar e qualidade de vida.

REFERÊNCIAS

ABRANTES, S.T. Enfraquecimento genético maciço no bacilo da lepra. Rev. de Enf. Florianópolis, v. 11, n.5, p. 409:455, 2021. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11234002/>>. Acesso em: 03 abr. 2023.

AROUCA, S.; FARIAS, C.C. et al. Diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem cipe a uma paciente com pielonefrite: relato de caso. Revista Eletrônica Acervo Enfermagem, v.1, n. 1, p. 33-53, 2020. Disponível em: <<https://10.25248/reaenf.e2900.2019>>. Acesso em: 03 abr. 2023.

BITTENCORT S. D.; SAMPAIO, R. F.; ANTUNES, C. M. F et al. Ocorrência de neurite em pacientes com hanseníase: análise de sobrevida e fatores preditivos. Rev. Soc. Bras. Med. Trop. Uberaba, v. 41, n. 5, p. 464-469, out. 2020. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/rsbmt/a/WD5gR8cS84BKrwQNwxWWzYz/?format=pdf&lang=pt>>. Acesso em: 03 abr. 2023.

BITTENCOURT LP, Estigma: percepções sociais reveladas por pessoas acometidas por hanseníase. Rev Enferm, v. 18, n.2, p. 185-190, abr.-jun. 2019. Disponível em: <<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-561978>>. Acesso em: 06 abr. 2023.

CAVALCANTI, Fernando José Guedes da et al. Assistência de enfermagem ao portador de Hanseníase: abordagem transcultural. Rev. bras. enferm. Brasília, v. 61, n. spe, p. 713-717, Nov. 2021. Disponível em:<<https://www.scielo.br/j/reben/a/7B6dkc7YsCBwbcPffHmBfJS/?lang=pt>>. Acesso em: 21 de mar. 2023.

CORTEZ EA, TOCANTINS FR. Em busca de uma visão antropológica no Programa de Saúde da Família. Rev Bras Enferm v. 59, n.6, p. 800-814, 2020. Disponível em: <<<https://www.scielo.br/j/reben/a/rmPzmxkPNWhFDYGZTpZN4N/?lang=pt>>> Acesso em: 21 mar. 2023.

ERCOLE, F., MELO. Integrative Review versus systematic review. Reme: Revista Mineira de Enfermagem, 18(1). 10.5935/1415- 2762.20140001 2019. Disponível em:< <https://www.scielo.br/j/reben/a/kNwTkk4xYJmDD9YBx7P4L7d/?lang=pt>>. Acesso em: 25 mar. 2023.

ERVOLI FF, MELO, CGP, Conhecimento e prática dos enfermeiros sobre hanseníase: ações de controle e eliminação. Revista Brasileira de Enfermagem. 2020; 68(2)297-304. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/reben/a/kkkYJmDD9YBx7P4L7d/?lang=pt>> Acesso em: 21 mar. 2023.

GOULART, I. M. B.; PENNA, G. O.; CUNHA, G. Imunopatologia da Hanseníase: a complexidade dos mecanismos da resposta imune do hospedeiro do Mycobacterium leprae. Rev. Soc. Bras. Med. Trop, Enferm v. 13, n.6, p. 800-814, 2020. Disponível em:< <https://www.scielo.br/j/rsbmt/a/YpsJ3XmYgL7K5vjRhDw35bq/abstract/?lang=pt> >. Acesso em: 21 mar. 2023.

LEININGER M. Transcultural Care Diversity and Universality: a theory of nursing. Nursing Health Care, v.6, n.4, 209-412, 2019. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3846132/>> Acesso em: 22 mar. 2023.

LEOPARDI MT. Teoria e método em assistência de enfermagem. Rev. de Enf. Florianópolis: Soldasoft; 2021.

LIMA B. Genética e Hanseníase. Ciência & Saúde. v. 7, n.1, p.21-34, 2020. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1413-8123200201>>.. Acesso em: 21 mar. 2023

MEIMA A, GUPTE MD, case detection rates. Int J Lepr Other Mycobact. Rev Enf., v.11, n. 3 p.668, nov. 2019. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/reeusp/a/JFttx4Gp76zknQKc9ky5bsr/?lang=pt>> . Acesso em: 21 mar. 2023

MENDES, U. L. et al Metodologia científica avançada. V 02, São Paulo: Atlas. 2008.

MINISTÉRIO DA SAÚDE (BR). Guia brasileiro de vigilância epidemiológica. Brasília: Ministério da Saúde; 2019.

OLIVEIRA, M. L. W. O papel estratégico do enfermeiro no controle da Hanseníase. Rev. bras. enferm., Brasília, v.61, n. spe, p.668, Nov. 2019. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/reeusp/a/JFttx4Gp76zkNQKc9ky5bsr/?lang=pt>> . Acesso em: 21 mar. 2023

OLIVEIRA, R.A. et al. Hanseníase: o papel do enfermeiro na prevenção de incapacidades. Rev Científica Mult Núcleo do Conhecimento. v. 05, n. 01, p. 54-63. jan. 2020. Disponível em: <<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/saude/prevencao-deincapacidades>>. Acesso em: 02 abr. 2023.

PEDRAZZANI, E. S. Políticas públicas na Hanseníase: contribuição na redução da exclusão social. Rev. bras. enferm. Brasília, v. 61, n. especial, p. 753-756, nov. 2019. Disponível em:<<https://www.scielo.br/j/reeusp/a/JFttx4Gp76zkNQKc9ky5bsr/?lang=pt>> . Acesso em: 30 mar 2023.

PINHEIRO RT, D`Ângeles ACR, Cássia FF, Silva CM, Silva MCD, Lopes MEV, et al. Linha de cuidado da hanseníase. Subsecretaria de Atenção Primária, Rev. bras. enferm. Brasília, v. 60. 2019. Disponível em: <<http://www.ensp.fiocruz.br/portaleusp/judicializacao/pdfs/487.pdf>> Acesso em: 30 mar 2023.

SANTOS, A.N. et al. Perfil epidemiológico e tendência da hanseníase em menores de 15 anos. Rev Esc Enferm, v.54, n.5, p. 33-45, 2020. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/reeusp/a/JFttx4Gp76zkNQKc9ky5bsr/?lang=pt>> . Acesso em: 30 mar 2023.

SAUNDERSON, P. Learning to manage leprosy after 2005: preserving critical knowledge and exploiting new technology Rev. Lepr, v. 76, n. 1, p. 2-4, mar. 2019. Disponível em: <<https://leprosyreview.org/admin/public/api/lepra/website/getDownload/5f75b97f2bea301421688cf2>>. Acesso em: 30 mar 2023.

SILVA LBL. Hanseníase: representações sobre a doença. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz. 2019.

TALHARI S, Hanseníase. Manaus: Rev Tropical; v.20, n.5, p.22-44, 2020. <<https://www.scielo.br/j/abd/a/ypwtszfmYr9sSQ3qM3xJ4Qs/?lang=pt&format=pdf>>

VERONESI R, FOCACCIA R. Tratado de Infectologia. São Paulo: Rev Cie & Saúde; v.15, n.5, p. 31-49, 2020. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/reeusp/a/JFttx4Gp76zkNQKc9ky5bsr/?lang=pt>> . Acesso em: 30 mar 2021.2019.

WHO. World Health Organization. Leprosy global situation. WklyEpidemiol Rec. 2020.

¹Artigo elaborado para o Instituto de Ensino Superior do Sul Maranhão – UNISULMA para obtenção do grau de bacharelado em Enfermagem.

²Acadêmica do curso de bacharelado em Enfermagem pela Unidade de Ensino Superior do Sul do Maranhão (UNISULMA). Email: josiane.bandeira24@hotmail.com

³Professor da Unidade de Ensino Superior do Sul do Maranhão (UNISULMA) do Curso de Enfermagem especialista em Saúde da Família. Email:daniel.santos@unisulma.edu.br

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina
Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil